

Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en el inciso séptimo del artículo 483-A del Código del Trabajo, se ha ordenado dar cuenta de la admisibilidad del recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante solidaria contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió la nulidad de la demandada y, en sentencia de reemplazo, rechazó la demanda de nulidad del despido.

Segundo: Que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo, contra la resolución que falle el recurso de nulidad puede deducirse el de unificación, cuando “respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia”.

Asimismo, del tenor de lo dispuesto en el artículo 483-A del cuerpo legal antes citado, deriva que esta Corte declarará inadmisibile el recurso si faltan los requisitos de los incisos primero y segundo del mismo artículo. Entre estos requisitos se encuentran el de fundar el escrito e incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto de las materias de derecho objeto de la sentencia sostenidas en diversos fallos emanados de las Cortes de Apelaciones o de la Corte Suprema, y el de acompañar copia de las sentencias respectivas.

Tercero: Que, según se expresa en el recurso la materia de derecho que se propone unificar consiste en determinar la procedencia de la sanción de la nulidad del despido “cuando en la sentencia se ha reconocido la existencia de una remuneración mayor respecto de las cotizaciones retenidas por el empleador, y consecuentemente, generando deuda por conceptos de cotizaciones previsionales no pagadas de manera íntegra.”

Cuarto: Que, en lo atingente al recurso, el fallo impugnado acogió el arbitrio de nulidad de la demandada, por configurarse la causal de infracción de ley prevista en el artículo 477 del Estatuto Laboral, atendido que “(...) *que la nulidad del despido no puede extenderse más allá de los supuestos expresamente previstos, que son precisamente las cotizaciones previsionales impagas. Con este aserto, es posible concluir que la nulidad del despido no procede frente a cualquier deuda laboral, sino solo en relación a las cotizaciones previsionales.*”

En la sentencia de reemplazo sostuvo que *“(...) frente a la aplicación de una norma de derecho estricto, la sanción de nulidad del despido no puede extenderse a otra prestación laboral, de naturaleza trimestral, pendiente de determinación aún a la fecha del despido, sino solo a aquellas cotizaciones previsionales efectivamente retenidas, o al menos debidas y no enteradas a la fecha del término de la relación laboral o desvinculación, lo que no se da en la especie.”*

Por su parte, cabe destacar que la sentencia de la instancia, para acoger la nulidad del despido, tuvo únicamente en consideración que *“(...) constando de la prueba acompañada en el juicio que la demandada sólo pagó a la actora por concepto de bono trimestral la suma de \$81.863, en circunstancia que se determinó que su valor ascendía a la suma de \$170.000, quedando adeudando la suma de \$38.856, y que éste se devengó en diciembre de 2024, aun cuando su empleadora lo pagaba desfazado; procede condenarla a la sanción de nulidad prevista en el inciso 7° del artículo 162 del Código del Trabajo, esto es, pagar las remuneraciones y demás prestaciones del contrato desde el despido con fecha 14 de enero de 2025, hasta su convalidación en los términos del inciso 6° del artículo 162 del Código del Trabajo, en razón de \$747.156 mensuales.” (sic)*

Quinto: Que, con relación al tema jurídico planteado para ser uniformado, se ofreció a modo de contraste, las sentencias pronunciadas por esta Corte en los antecedentes N°3.618-2017, N°4.869-2017, N°82.475-2016, N°35.156-2017, N°11.966-24 y N°11.756-24. En síntesis, en cada uno de ellos se estableció la procedencia de la sanción de nulidad del despido ante la diferencia de remuneraciones declaradas en la sentencia definitiva que determina una remuneración imponible mayor a la declarada y que da lugar a una deuda previsional que justifica la sanción de nulidad del despido.

Sexto: Que, para dar curso al recurso en análisis, es requisito esencial que existan distintas interpretaciones respecto de una determinada materia de derecho, es decir, que, frente a hechos, fundamentos o pretensiones sustancialmente iguales u homologables, se arribe a concepciones o planteamientos jurídicos disímiles que denoten una divergencia que deba ser uniformada.

Así, la labor que corresponde a esta Corte se vincula con el esclarecimiento del sentido y alcance que tiene la norma que regula la controversia al ser enfrentada con una situación equivalente resuelta en un fallo anterior en sentido

diverso, para lo cual es menester partir de presupuestos fácticos análogos entre el impugnado y los traídos como criterios de referencia.

Séptimo: Que a la luz de lo expuesto y realizado el examen descrito, tal exigencia no aparece cumplida, desde que la situación resuelta en esta causa es diversa a la observada en las sentencias aparejadas para el ejercicio de homologación, puesto que en la que se impugna se resolvió sobre la base de que la demandada adeuda una diferencia por concepto de bono trimestral que asciende a \$38.856, y que éste se devengó en diciembre de 2024, aun cuando su empleadora lo pagaba desfazado. Lo anterior difiere de lo resuelto en los fallos invocados, que dirimen la procedencia de la sanción de nulidad del despido sobre la base del hecho expresamente establecido de adeudar la demandada remuneraciones de naturaleza imponible y con ello el pago de las cotizaciones previsionales, deuda explícita declarada por las sentencias de base.

Octavo: Que, por lo anteriormente expuesto, debe ser decretada la inadmisibilidad del recurso interpuesto, puesto que la necesidad de uniformidad de la materia y la disparidad de decisiones respecto de la misma, que la ley exige y que se proponen como argumento para sostenerlo, no se advierte concurrente, teniendo además presente, el carácter excepcional y especial de este arbitrio, reconocido expresamente por el artículo 483 del Código del Trabajo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, se declara **inadmisible** el recurso de unificación de jurisprudencia deducido contra la sentencia de cuatro de marzo de dos mil veintiséis.

Regístrese y devuélvase.

N°16.543-2026

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., Jessica González T., Mireya López M., y la abogada integrante señora Leonor Etcheberry C. Santiago, veintinueve de abril de dos mil veintiséis.

XXPXCEWXLDP

En Santiago, a veintinueve de abril de dos mil veintiséis, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

